

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE BUKAVU

(UCB)

B.P : 285 BUKAVU

DOMAINE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

FILIERE : SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

PROJET TUTORÉ

**« MISE EN PLACE D'UN SERVICE CLOUD MULTIFONCTIONNEL
DE COLLABORATION ET DE GESTION DOCUMENTAIRE
SECURISE A L'AIDE DE NEXTCLOUD SUR RASPBERRY PI »**

Cas Du Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB)

*Travail défendu en vue de l'obtention du diplôme de
licence (BAC+4) en systèmes et réseaux informatiques.*

Par : 1. AMANI NTANAMA Elie

2. MUNYAMBALA SUDI David

Dirigé par Ass. MUGOLI NAMUHANDA Jessica

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

Remerciements

À tout Seigneur, tout honneur !

Nous élevons notre profonde gratitude vers l'Éternel Tout-Puissant, source de toute sagesse et de toute force, pour le souffle de vie, la santé, la persévérance et la grâce divine qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours et ont permis l'aboutissement de ce travail.

Nos remerciements les plus sincères et emplis d'affection vont à nos chers parents. Par leurs sacrifices incommensurables, leur dévouement sans faille et leurs prières constantes, ils ont été le pilier sur lequel nous nous sommes appuyés. Leur amour et leur soutien indéfectible ont éclairé notre chemin.

Nous pensons également avec reconnaissance à tous les membres de nos familles respectives, à nos amis et à nos collègues pour leur soutien moral, leurs encouragements et ce « pushing » bienveillant qui nous a souvent redonné le courage aux moments cruciaux.

Une mention spéciale et respectueuse est adressée à l'Université Catholique de Bukavu (UCB), pour la qualité de la formation académique et humaine reçue durant ces quatre années d'études, qui ont constitué le socle de ce travail.

Nous exprimons notre profonde gratitude à notre encadrante, Madame MUGOLI NAMUHANDA Jessica, pour nous avoir orientés avec une grande rigueur et une disponibilité remarquable. Ce travail est le fruit de ses précieux conseils, de ses orientations éclairées et de l'exigence intellectuelle dont elle a fait preuve.

Enfin, notre reconnaissance s'étend à tous les lecteurs, présents et futurs, qui porteront un regard sur ce modeste travail. Puissent-ils y trouver une source d'inspiration et d'enrichissement.

À toutes et à tous, simplement et du fond du cœur, Merci !

Table des matières

Remerciements.....	I
Table des matières.....	II
Table d'illustrations	V
Sigles et abréviations	VI
Abstract	VII
Résumé.....	VIII
0. Introduction Générale	1
0.1 Contexte général et problématique	1
0.2 Hypothèses.....	2
0.3 Objectifs.....	3
1. Objectif global	3
2. Objectifs spécifiques.....	3
0.4 Choix et intérêt du sujet	4
0.5 Méthodologie.....	5
0.6 Etat de l'art.....	6
0.7 Délimitation du sujet.....	7
0.8 Subdivision du travail	7
Chapitre 1 : Présentation Du Cadre D'étude.....	9
1.1 Introduction.....	9
1.2 Le Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB).....	9
1.2.1 Historique et Identité Juridique.....	9
1.2.2 Mission et Zone d'Intervention	9
1.3 Analyse de l'existant.....	10
1.3.1 Equipements utilisés	10
1.3.2 Architecture réseau existant	11
1.4 Critique de l'existant.....	12
1.5 Conclusion	13
Chapitre 2 : Fondements théoriques du cloud computing et le choix de Nextcloud.....	14
2.1 Introduction.....	14
2.2 Fondements Théoriques du Cloud Computing	14
2.2.1 Définition et Historique du Cloud Computing.....	14
2.2.2 Modèles de déploiement du Cloud Computing.....	15
2.2.3 Modèles de services du Cloud Computing.....	17

2.2.4 Technologies Sous-Jacentes du Cloud Computing	18
2.2.5 Sécurité du Cloud Computing	21
2.3 Le choix de NextCloud	22
2.3.1 Présentation de Nextcloud	22
2.3.2 Architecture Technique de Nextcloud	22
2.3.3 Fonctionnalités Principales et Écosystème	23
2.3.4 Avantages et Limites de Nextcloud	23
2.3.5 Comparaisons entre NextCloud et d'autres services Cloud existants	24
2.4 Conclusion	25
Chapitre 3 : Conception De La Solution Et Architecture Proposée	26
3.1 Introduction.....	26
3.2 Architecture de la Solution Proposée	26
3.2.1 Présentation de l'Architecture Générale Proposée	26
3.2.2 Choix des composants de l'Architecture	28
3.3 Diagramme des Cas d'Utilisation.....	29
3.4 Spécifications Fonctionnelles	30
3.5 Conclusion	30
Chapitre 4 : Déploiement De Nextcloud.....	31
4.1 Introduction.....	31
4.2 Procédure d'Installation et de Configuration.....	31
4.2.1 Préparation de l'environnement.....	31
4.2.2 Installation des dépendances logicielles.....	32
4.2.3 Déploiement de Nextcloud.....	33
4.2.4 Configuration de la sécurité	34
4.3 Conclusion	37
Chapitre 5 : Visualisation, Tests et Validation.....	39
5.1 Introduction.....	39
5.2 Visualisation de la solution déployée.....	39
5.2.1 Interface utilisateur de la plateforme Nextcloud déployée au CAB.....	39
5.2.2 Aperçu de l'utilisation de l'espace de stockage sur le serveur Nextcloud	39
5.3 Comparaison AVANT / APRES Nextcloud	41
5.3 Tests de sécurité.....	42
5.3.1 Résultats des tests de vulnérabilité.....	42
5.3 Validation fonctionnelle.....	45
5.4 Difficultés Techniques Rencontrées	46

CONCLUSION GENERALE.....	47
RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES	48
BIBLIOGRAPHIE.....	49
ANNEXES.....	51

Table d'illustrations

1. Les figures

Figure 1.1: Architecture du réseau existant	11
Figure 2.1: Schéma représentatif du cloud computing.....	15
Figure 2.2: Comparaison des différents modèles de déploiement du Cloud Computing.....	17
Figure 2.3: Pyramide des modèles de service cloud	18
Figure 2.4: Schéma comparatif de l'architecture de la Virtualisation traditionnelle et de la Conteneurisation	19
Figure 2.5: Aperçu d'un datacenter (Centre de données)	20
Figure 2.6: Rappel du Modèle OSI.....	21
Figure 2.7: Logo de Nextcloud	22
Figure 3.1: Architecture Réseau Proposée	27
Figure 3.2: Diagramme des cas d'utilisation Nextcloud CAB	29
Figure 4.1: Installation du système d'exploitation Raspberry Pi Os.....	31
Figure 4.2: Configuration réseau de base et sécurisation initiale du serveur	32
Figure 4.3: Mise à jour du système.....	32
Figure 4.4: Installation de Apache et MariaDB	32
Figure 4.5: Installation du Langage PHP et ses modules requis	33
Figure 4.6: Création de la base de données Nextcloud	33
Figure 4.7: Sécurisation de la base de données Nextcloud	33
Figure 4.8: Installation de NextCloud.....	33
Figure 4.9: Configuration du Virtual host Apache.....	34
Figure 4.10: Activation du site de Nextcloud & modules.....	34
Figure 4.11: Première accès à Nextcloud.....	34
Figure 4.12: Mise en place de SSL/TLS auto-signé	35
Figure 4.13: Configuration du pare-feu ufw	35
Figure 4.14: Configuration de Fail2ban	35
Figure 4.15: Configuration de 2FA et Chiffrement de bout en bout.....	36
Figure 4.16: Configuration Surveillance en temps réel	36
Figure 4.17: Configuration de Prometheus	37
Figure 4.18: Interface Prometheus	37
Figure 5.1: Tableau de bord Nextcloud	39
Figure 5.2: Visualisation utilisation stockage et ressources.....	40
Figure 5.3: Comparaison AVANT et APRES Nextcloud	41
Figure 5.4: Resultats Tests Nmap	42
Figure 5.5: Audit Lynis.....	43
Figure 5.6: Résultats Tests d'intrusion	44
Figure 5.7: Résultats 2FA	44
Figure 5.8: Résultats E2EE.....	45

2. Les tableaux

Tableau 1: Equipements utilisés	10
Tableau 2: Synthèse des avantages et limites de Nextcloud	23
Tableau 3: Composants de l'Architecture proposée.....	28
Tableau 4: Tableau de correspondance Besoins du CAB - Solutions Nextcloud	30
Tableau 5: Tableau de validation fonctionnelle	45

Sigles et abréviations

2FA : Authentification à Deux Facteurs (Two-Factor Authentication)
CAB : Comité pour l'Autopromotion à la Base
CPU : Unité Centrale de Traitement (Central Processing Unit)
DDoS : Attaque par Déni de Service Distribué (Distributed Denial of Service)
GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
HTTP : Protocole de Transfert Hypertexte (HyperText Transfer Protocol)
HTTPS : HTTP Sécurisé (HTTP Secure)
IaaS : Infrastructure as a Service
IAM : Gestion des Identités et des Accès (Identity and Access Management)
IP : Protocole Internet (Internet Protocol)
JSON : Notation Objet JavaScript (JavaScript Object Notation)
LAMP : Linux, Apache, MySQL, PHP
LACP : Protocole de Contrôle d'Agrégation de Liens (Link Aggregation Control Protocol)
LEMP : Linux, Nginx, MySQL, PHP
MAC : Contrôle d'Accès au Support (Media Access Control)
MITM : Attaque de l'Homme du Milieu (Man-in-the-Middle)
NIST : National Institute of Standards and Technology
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSI : Open Systems Interconnection
PaaS : Platform as a Service
QoS : Qualité de Service (Quality of Service)
RAM : Mémoire Vive (Random Access Memory)
RDP : République Démocratique du Congo
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
SaaS : Software as a Service
SFTP : Protocole de Transfert de Fichiers SSH (SSH File Transfer Protocol)
SQL : Langage de Requête Structuré (Structured Query Language)
SSL : Couche de Sockets Sécurisée (Secure Sockets Layer)
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication
TLS : Sécurité de la Couche de Transport (Transport Layer Security)
UML : Langage de Modélisation Unifié (Unified Modeling Language)
USB : Bus Série Universel (Universal Serial Bus)
VLAN : Réseau Local Virtuel (Virtual Local Area Network)
VM : Machine Virtuelle (Virtual Machine)

Abstract

Secure document management and effective collaboration pose significant challenges for resource-constrained organizations, notably the Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB), a Congolese NGO. Traditional, centralized, and costly cloud solutions are ill-suited to their needs for autonomy and budget, leading to data dispersion and security risks.

This final year project for the Bachelor's degree in Computer Systems and Networks proposes the **Implementation of a Secure Multifunctional Cloud Service for Collaboration and Document Management using Nextcloud on Raspberry Pi** at the CAB. Facing these critical challenges, a private cloud solution was designed and deployed, utilizing the *Nextcloud* platform on a *Raspberry Pi* single-board computer. This approach allows for the secure centralization of documents and enhances collaboration through integrated tools (sharing, collaborative editing, calendars). The implementation includes robust security measures such as encryption, Two-Factor Authentication (2FA), and a firewall, ensuring data sovereignty and protection.

Validation tests confirm that this local solution offers a viable, economical, and fully controlled alternative to public cloud services, effectively meeting the specific needs of the CAB and ensuring improved operational efficiency.

Keywords: Private Cloud, Nextcloud, Raspberry Pi, Document Management, Collaboration

Résumé

La gestion sécurisée des documents et la collaboration efficace représentent des défis majeurs pour les organisations à ressources limitées, notamment le Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB), une ONG congolaise. L'adoption de solutions cloud traditionnelles, centralisées et onéreuses, n'est pas adaptée à leurs besoins d'autonomie et de budget, conduisant à une dispersion des données et à des risques sécuritaires.

Ce travail de fin de cycle de Licence en Systèmes et Réseaux Informatiques propose la **Mise en place d'un service cloud multifonctionnel de collaboration et de gestion documentaire sécurisé à l'aide de Nextcloud sur Raspberry Pi** au sein du CAB. Face à ces défis critiques, une solution de cloud privé a été conçue et déployée (pour étude d'implémentation d'un serveur dédiée), utilisant la plateforme *Nextcloud* sur un micro-ordinateur *Raspberry Pi*. Cette approche permet la centralisation sécurisée des documents et améliore la collaboration grâce à des outils intégrés (partage, édition collaborative, calendriers). Le déploiement inclut des mesures de sécurité robustes telles que le chiffrement, l'authentification à deux facteurs (2FA) et un pare-feu, garantissant la souveraineté et la protection des données.

Les tests de validation confirment que cette solution locale offre une alternative viable, économique et entièrement maîtrisée aux services cloud publics, répondant efficacement aux besoins spécifiques du CAB et assurant une meilleure efficacité opérationnelle.

Mots-clés : Cloud Computing, Nextcloud, Raspberry Pi, Collaboration, Gestion Documentai

0. Introduction Générale

0.1 Contexte général et problématique

À l'ère de la transformation numérique, les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent un levier incontournable de modernisation des organisations. La dématérialisation des processus, l'essor du travail collaboratif et la croissance exponentielle des données rendent indispensable l'adoption de solutions technologiques modernes. Parmi elles, le Cloud Computing occupe une place centrale.

Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Cloud Computing est « est un modèle offrant un accès flexible à des ressources informatiques partagées (serveurs, stockage, etc.), disponibles à la demande avec une gestion simplifiée. » [1]. Ses principales caractéristiques incluent la mutualisation des ressources, l'élasticité, l'accès ubiquitaire et la facturation à l'usage [2].

Dans le monde, le Cloud s'est imposé comme la norme : selon Gartner¹, plus de 90 % des entreprises utilisent aujourd'hui au moins un service cloud, et la tendance s'accélère avec la montée du télétravail et des besoins en collaboration sécurisée [3]. En Afrique, une étude PwC² estime que plus de 50 % des organisations utilisent déjà une forme de service cloud, un chiffre appelé à croître rapidement dans les deux prochaines années [4].

Cependant, dans les pays en développement, cette adoption rencontre plusieurs obstacles majeurs :

- **Coût élevé** des solutions commerciales (Google Drive, OneDrive, Dropbox).
- **Dépendance à Internet**, souvent instable ou limité en bande passante

¹ Gartner, Inc. est un cabinet de recherche et de conseil en technologies de l'information mondialement reconnu, publiant régulièrement des études et prévisions influentes sur les marchés IT.

² PricewaterhouseCoopers, réseau international de firmes d'audit et de conseil, produisant des analyses sectorielles sur les tendances technologiques en Afrique.

- **Problèmes de souveraineté et de confidentialité des données**, lorsque celles-ci sont hébergées à l'étranger.

C'est précisément la situation du Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB), une ONG congolaise confrontée à des défis critiques de gestion de l'information. La nécessité de gérer des documents sensibles : rapports financiers, projets de développement, données personnelles des bénéficiaires, tout en facilitant la collaboration entre ses équipes dispersées géographiquement se heurte à des pratiques numériques risquées et inefficaces. En effet, l'organisation a déjà subi la perte de documents stratégiques essentiels, notamment due à la défaillance de supports de stockage physiques (clés USB) ou à la panne d'ordinateurs personnels utilisés pour sauvegarder des données professionnelles. La collaboration repose majoritairement sur des outils inadaptés (WhatsApp, emails éparpillés) entraînant une fragmentation de l'information, des doublons, et une difficulté à retrouver la version finale d'un document. L'absence de centralisation et de protocole de sauvegarde fiable met non seulement en péril la continuité des activités mais expose également le CAB à des risques élevés de fuite de données et de non-conformité avec les réglementations sur la protection des informations personnelles de ses bénéficiaires. Ces vulnérabilités opérationnelles et sécuritaires créent un besoin impérieux de modernisation de son système d'information.

Ainsi, notre étude soulève la question suivante : La mise en place d'un service cloud multifonctionnel de collaboration et de gestion documentaire sécurisé à l'aide de Nextcloud dans un environnement local sur Raspberry Pi au sein de CAB permettrait-elle de résoudre les défis de centralisation des données, de collaboration inefficace et de sécurité informatique auxquels l'organisation est confrontée ?

0.2 Hypothèses

Sur base de la problématique identifiée, nous formulons l'hypothèse selon laquelle l'implémentation d'une instance Nextcloud sur serveur local constituerait une réponse opérationnelle aux enjeux de gestion documentaire et collaborative du CAB. Spécifiquement, nous postulons que :

1. La centralisation sécurisée des données sur une plateforme auto-hébergée permettrait de remédier aux pertes documentaires et de garantir la conformité aux réglementations en vigueur (notamment la protection des données des bénéficiaires) ;
2. L'unification des outils collaboratifs au sein d'un écosystème intégré (partage de fichiers versionnés, éditeurs collaboratifs, gestion de calendriers partagés) résoudrait les inefficacités actuelles liées à la fragmentation des canaux de communication ;
3. L'architecture hybridée³ pallierait les contraintes de connectivité internet intermittente tout en assurant la continuité des activités via un accès hors ligne aux documents essentiels ;
4. Le déploiement progressif – par une phase de test et de validation sur Raspberry Pi 4 suivie d'une migration vers un serveur dédié – garantirait une maîtrise technique et financière de l'implémentation, optimisant l'utilisation des ressources matérielles disponibles.

Cette solution représenterait une innovation contextuelle pour le CAB, lui permettant d'adopter des pratiques modernes de gestion de l'information sans dépendre d'infrastructures externes coûteuses ou inadaptées à ses réalités opérationnelles et géographiques.

0.3 Objectifs

1. Objectif global :

Étudier les enjeux du Cloud Computing et proposer un service collaboratif sécurisé pour le CAB via Nextcloud.

2. Objectifs spécifiques:

1. Analyser les besoins réels du CAB en matière de stockage et de collaboration.
2. Configurer un serveur Nextcloud fonctionnel sur Raspberry Pi pour les tests.
3. Implémenter des fonctionnalités clés : partage des fichiers, chats, gestion des versions, outils collaboratifs, etc.
4. Évaluer la sécurité de la solution via des tests de chiffrement, la mise en place de l'authentification à deux facteurs (2FA), et la configuration d'un pare-feu.

³ Architecture hybridée : Architecture combinant cloud privé local et synchronisation sélective avec des services externes, permettant un accès hors ligne tout en bénéficiant occasionnellement d'infrastructures cloud publiques.

0.4 Choix et intérêt du sujet

Le choix de ce sujet se justifie par sa pertinence pour le CAB, en adoptant une solution auto-hébergée comme Nextcloud, le comité peut réduire considérablement ses coûts en évitant les abonnements onéreux aux services cloud internationaux, tout en assurant un contrôle total sur ses données sensibles. Ce type de solution garantit une meilleure autonomie numérique et une sécurité renforcée, répondant ainsi aux besoins réels d'une organisation locale confrontée à des contraintes budgétaires et infrastructurelles importantes [1].

Ensuite, ce projet représente une véritable innovation locale. En RD Congo, peu d'ONG exploitent des technologies open-source de gestion documentaire et collaborative. Pourtant, le pays, à travers son plan numérique « Horizon 2025⁴ », encourage le développement de solutions locales favorisant l'autonomie technologique et la souveraineté des données [5], [6]. Dans ce contexte, l'adoption de Nextcloud par le CAB constituerait une démarche pionnière et exemplaire, capable d'améliorer l'efficacité interne et de renforcer la confiance dans la gestion des informations stratégiques.

Également, d'un point de vue personnel, cette recherche nous permet de concrétiser et d'approfondir les connaissances acquises dans plusieurs cours, notamment en sécurité informatique, en audit informatique et en administration systèmes et réseaux. Elle répond également à une préoccupation contemporaine : comme le confirment nos recherches, de plus en plus d'entreprises et d'organisations hésitent à confier leurs données sensibles à des tiers, privilégiant des solutions internes maîtrisées. Ce projet représente donc une opportunité d'expérimenter une alternative crédible à ces enjeux actuels.

Enfin, cette solution présente un intérêt particulier par sa répliquabilité. Si l'expérience menée par le CAB s'avère concluante, elle pourra servir de modèle pour d'autres ONG ou structures locales confrontées aux mêmes défis de coûts, de connectivité et de sécurité. Le caractère open-source et la flexibilité de Nextcloud facilitent son déploiement dans divers environnements,

⁴ Horizon 2025 : Plan national numérique de la RDC visant à accélérer la transformation digitale du pays à travers le développement d'infrastructures et la promotion de solutions technologiques locales.

offrant ainsi une piste durable pour renforcer la numérisation du secteur associatif congolais et, plus largement, accompagner la transition numérique du pays [4].

0.5 Méthodologie

La méthodologie de recherche désigne l'ensemble des démarches et procédures scientifiques permettant de conduire une étude de manière structurée et validée [7]. Pour ce travail, notre méthodologie s'appuie sur un ensemble de méthodes et techniques complémentaires permettant d'atteindre nos objectifs de recherche.

0.5.1 Méthodes utilisées:

- Méthode systémique : Pour analyser le système d'information existant du CAB dans son ensemble et identifier ses composantes principales.
- Méthode structuro-fonctionnelle : Pour étudier l'architecture et le fonctionnement du système actuel de gestion documentaire et de collaboration.
- Méthode expérimentale : Pour implémenter et tester la solution Nextcloud sur Raspberry Pi

0.5.2 Techniques de collecte de données :

- Observation : Basée sur l'analyse des pratiques actuelles de gestion documentaire et des flux de travail au sein du CAB
- Documentation : Consultation des rapports annuels, documents internes, et études sectorielles sur les solutions cloud
- Entretiens : Discussions avec le personnel administratif et technique du CAB pour identifier les besoins spécifiques
- Test technique : Expérimentation pratique de l'implémentation Nextcloud avec évaluation des performances

Cette approche méthodologique mixte nous permet d'obtenir à la fois des données qualitatives (besoins utilisateurs, contraintes organisationnelles) et quantitatives (performances techniques, mesures de sécurité) nécessaires à une évaluation complète de la solution proposée

0.6 Etat de l'art

Nous ne sommes pas les premiers à travailler sur un sujet pareil. Ils sont nombreux les auteurs qui ont déjà abordé ce genre de sujet. Plusieurs études récentes confirment l'intérêt du Cloud Computing et en particulier des solutions open-source comme Nextcloud pour les organisations privées.

- L'expérience menée à la North-West University en Afrique du Sud illustre concrètement ces bénéfices. Face à des contraintes légales interdisant le stockage de certaines données à l'étranger, l'université a adopté une infrastructure basée sur Nextcloud et Collabora Online, déployée sur ses propres serveurs locaux. Ce choix a permis non seulement de regagner une souveraineté numérique totale sur les informations sensibles, mais aussi d'augmenter de 25 % le taux de collaboration entre enseignants, chercheurs et étudiants, grâce à des outils tels que l'édition de documents en temps réel et la synchronisation multi-appareils [8].
- Philippe Mbambi, dans son travail de fin d'études de licence « **Mise à l'échelle des micro-services dans une infrastructure Cloud Privé IAAS avec Kubernetes pour l'optimisation des ressources** », avait comme objectif de concevoir une plateforme cloud privé scalable pour optimiser l'utilisation des ressources. Il a trouvé comme solution l'implémentation de Kubernetes qui a permis une réduction de 30% de la consommation des ressources matérielles et une automatisation du déploiement des applications [9].
- M. Moustapha KABA, dans sa recherche pour son diplôme de Master « **Etude et mise en place d'une solution cloud computing sur une infrastructure de virtualisation : cas de l'entreprise AISAKAGROUP** », avait pour objectif d'implémenter une solution cloud virtualisée pour une entreprise Sénégalaise. Il a trouvé comme solution une architecture basée sur Proxmox VE et des conteneurs LXC, démontrant une amélioration de 35% de l'efficacité des ressources et une réduction des coûts d'infrastructure de 50% pour les PME [10].

Ces résultats démontrent que l'implémentation d'un cloud privé basé sur Nextcloud répond non seulement à des besoins de collaboration et de sécurité, mais constitue également une stratégie de développement durable et d'indépendance numérique.

0.7 Délimitation du sujet

- **Focus technique** : Cette étude se limite à la mise en place et à l'évaluation des fonctionnalités de base de Nextcloud répondant spécifiquement aux problèmes identifiés du CAB. Seront configurés et testés : le chiffrement de bout en bout et l'authentification à 2 facteurs, le partage sécurisé de fichiers avec contrôle d'accès, l'édition collaborative de documents, la gestion des calendriers partagés, la synchronisation multi-appareils avec accès hors ligne, et les outils de communication intégrés (chat et visioconférence).
- **Zone géographique** : Expérimentée au siège du CAB, situé au 8, Avenue de la Cathédrale, Commune d'Ibanda, Bukavu, Rép. Dém. du Congo
- **Besoins couverts** : La solution adresse exclusivement les problèmes identifiés ci-haut :
 - Centralisation et sécurisation des documents critiques (rapports, données bénéficiaires)
 - Collaboration structurée (versioning, travail simultané) remplaçant WhatsApp/emails éparpillés
 - Accès fiable malgré les coupures réseau (synchronisation offline)
 - Contrôle d'accès granulaire et traçabilité des actions
 - Souveraineté des données (hébergement interne, contrairement aux solutions cloud publiques)
 - Absence de coûts récurrents (pas d'abonnement par utilisateur)
 - Personnalisation adaptée aux besoins spécifiques du CAB

0.8 Subdivision du travail

Outre l'Introduction Générale et la Conclusion Générale, ce travail comportera d'autres points essentiels, à savoir :

- **Chapitre 1 : Présentation du cadre d'étude**, ici nous parlons de l'existant et de l'analyse de différentes données récoltées.
- **Chapitre 2 : Fondements Théoriques du Cloud Computing et le choix de Nextcloud**, ici nous parlons des notions fondamentales du Cloud Computing et de NextCloud.
- **Chapitre 3 : Conception De La Solution Et Architecture Proposée**, ici nous nous attelons sur la conception et l'architecture que nous proposons.

- **Chapitre 4 : Déploiement de Nextcloud**, ici nous montrons toutes les étapes de déploiement de Nextcloud sur Raspberry Pi 4 et les étapes de sécurisation du serveur.
- **Chapitre 5 : Visualisation, Tests et Validation**, ici nous montrons le système déployé et effectuons les différents tests pour montrer la robustesse cote sécurité et logiciel

Chapitre 1 : Présentation Du Cadre D'étude

1.1 Introduction

Ce chapitre pose le cadre de notre étude. Il présente le **Comité d'Autopromotion à la Base (CAB)** : son histoire, sa mission et son organisation.

L'objectif est d'analyser son fonctionnement actuel, en particulier ses méthodes de gestion documentaire et de collaboration. Cette analyse permettra d'identifier les lacunes qui justifient la migration vers une solution cloud comme Nextcloud, dont la conception sera détaillée par la suite

1.2 Le Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB)

1.2.1 Historique et Identité Juridique

Le Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB) est une ONG de droit congolais située à Bukavu. Fondé en 1965 sous le nom de "Comité Anti-Bwaki" pour lutter contre la malnutrition infantile, l'organisation a évolué vers une mission plus large d'autopromotion communautaire, adoptant son nom actuel en 2018.

Son statut juridique est défini par l'Ordonnance-loi n° 88-160 du 29 septembre 1988 et l'Arrêté ministériel n° 173/CAB/ME/MIN/J&GS/2018 qui officialise son changement de dénomination.

1.2.2 Mission et Zone d'Intervention

La mission fondamentale du CAB est « la lutte contre la malnutrition, sa prévention et la promotion de toute action en faveur de l'enfant défavorisé ». Cette mission s'est élargie pour englober l'amélioration globale des conditions de vie des populations rurales et péri-urbaines à travers :

- L'éducation au développement et l'appui à la structuration paysanne.
- La sécurité alimentaire et la production agropastorale.
- La mise en place d'infrastructures de base (eau potable, énergie, routes).
- L'accroissement des revenus des ménages via l'entreprenariat local.
- La protection de l'environnement et l'éducation à l'hygiène.

Le CAB intervient principalement dans la région montagneuse du Sud-Kivu, notamment dans les territoires de **Kabare, Walungu, Kalehe, Idjwi, Mwenga** et la **ville de Bukavu**, une zone densément peuplée comptant plus de 3 millions d'habitants.

1.3 Analyse de l'existant

1.3.1 Equipements utilisés

Voici, ci-dessous un tableau regorgeant une liste de matériel qu'utilise CAB dans son réseau informatique :

Tableau 1: Equipements utilisés

Equipement	Description
<p>Starlink Standard V4 Routeur Satellite Wifi Antenne Wifi6 IP67</p>	<p>Antenne satellite qui fournit la connexion Internet haut débit par satellite à l'ensemble du siège.</p>
<p>Starlink Routeur Wi-Fi Gen3 - Modem & routeur - LDLC</p>	<p>Routeur principal, il Étend la couverture du réseau à l'intérieur des bureaux et autres locaux.</p>
<p>GEP-1221, 12-Port-Gigabit Switch, 8-PoE output, 2 x Gigabit SFP, 150W</p>	<p>Switch réseau gigabit avec 12 ports. Connecte physiquement les ordinateurs et les points d'accès.</p>
	<p>Point d'accès Wi-Fi économique, utilisé pour offrir un réseau Wi-Fi et câblé pour couvrir la</p>

Routeur Point Accès Redmi Mi Router 4c	grande salle et le bureau du conseil d'administration.
 Routeur/Point Accès 2.4 GHz MikroTik	Point d'accès professionnel, Utilisé pour gérer finement le trafic réseau, et étendre la portée du réseau.

1.3.2 Architecture réseau existant

Une architecture réseau est la structure et l'organisation d'un réseau informatique, définissant comment les appareils et les services communiquent entre eux pour partager des informations [11].

Ainsi, la figure 1.1 représente l'architecture du réseau se trouvant au CAB.

Figure 1.1: Architecture du réseau existant

⁵ Schéma réalisé sur base de l'audit infrastructurel du CAB, le 31/07/2025.

1.4 Critique de l'existant

L'analyse de l'infrastructure informatique actuelle du CAB révèle plusieurs forces mais aussi des lacunes significatives qui entravent son efficacité opérationnelle et constituent un risque pour la sécurité de ses données.

a) Points forts

- ✓ **Connexion Internet moderne** : L'adoption récente de la solution Starlink constitue un progrès majeur, offrant un débit satisfaisant et une connexion plus stable que les solutions terrestres précédentes, permettant ainsi des activités en ligne essentielles.
- ✓ **Infrastructure réseau de base existante** : La présence d'un switch géré et de points d'accès Wi-Fi démontre une volonté de structurer le réseau local et de connecter les équipements.

b) Limites et vulnérabilités

- **Absence de stratégie centralisée de gestion des données** : Les documents critiques (rapports projets, données bénéficiaires, documents financiers) sont éparpillés sur les ordinateurs personnels des employés et sur des supports amovibles (clés USB). Cette pratique engendre:
 - ✓ **Des risques de perte de données** en cas de panne matérielle ou de perte de support.
 - ✓ **Des difficultés de collaboration et de versioning**, rendant complexe le travail simultané sur les mêmes documents.
 - ✓ **Une absence de traçabilité** des accès et des modifications apportées aux fichiers sensibles.
- **Sécurité réseau insuffisante** : L'architecture présentée ne montre pas la présence d'équipements dédiés à la sécurité. La segmentation du réseau semble faible, exposant l'ensemble des ressources à une compromission potentielle.
- **Gestion des accès non formalisée** : Il n'existe apparemment pas de politique de mots de passe robustes ou de comptes utilisateurs centralisés, augmentant le risque d'accès non autorisés.

- **Sauvegarde non automatisée :** Aucune procédure systématique de sauvegarde (backup) des données critiques n'a été identifiée, mettant l'organisation en péril en cas d'incident majeur (cyberattaque, sinistre, panne).

1.5 Conclusion

Ce premier chapitre avait pour objectif de présenter le cadre organisationnel et technique de notre étude. L'analyse du Comité d'Autopromotion à la Base (CAB) a mis en lumière une organisation structurée, aux valeurs fortes, œuvrant sur un large territoire et générant un volume important de données critiques pour ses opérations.

Cependant, l'analyse détaillée de son infrastructure informatique existante a révélé des lacunes majeures, principalement en matière de gestion des données, de collaboration et de sécurité. L'absence de serveur centralisé, la dispersion des informations et les pratiques actuelles de stockage constituent autant de risques qui pourraient compromettre l'efficacité et la pérennité des actions du CAB.

Les constats dressés dans cette analyse de l'existant établissent un diagnostic clair et justifient pleinement la proposition de déploiement d'une solution de cloud privé basée sur Nextcloud. Cette solution vise précisément à adresser les points faibles identifiés en offrant un cadre sécurisé, centralisé et collaboratif pour la gestion de l'information. Le chapitre suivant s'attachera à poser les fondements théoriques du Cloud Computing et de la solution Nextcloud choisie pour répondre à ces défis.

Chapitre 2 : Fondements théoriques du cloud computing et le choix de Nextcloud

2.1 Introduction

Le diagnostic établi au chapitre précédent a identifié les limites de l'infrastructure informatique du CAB et souligné la nécessité d'une solution de gestion documentaire à la fois sécurisée, collaborative et adaptée à ses contraintes budgétaires et techniques.

Avant de passer à la mise en œuvre pratique, ce chapitre a pour objectif d'établir le socle théorique et technologique sur lequel repose notre solution.

2.2 Fondements Théoriques du Cloud Computing

2.2.1 Définition et Historique du Cloud Computing

Le cloud computing, ou informatique en nuage, est la fourniture de services informatiques – tels que le stockage, les serveurs, les bases de données et les logiciels – accessibles à la demande via Internet (le « nuage »). [1], [12]

Le Cloud Computing puise ses origines dans les années 1960 avec la vision de John McCarthy d'une informatique utility, similaire à l'électricité [13]. Les "computer bureaus" matérialisèrent cette vision en louant du temps de calcul sur leurs mainframes.

L'émergence des réseaux et datacenters permit la connexion de systèmes distribués, popularisant le symbole du nuage dans les diagrammes réseau. Le terme "cloud computing" fut formalisé chez Compaq (1996) puis défini académiquement par Chellappa (1997).

Salesforce initia la commercialisation en 1999 avec le modèle SaaS. Amazon Web Services (2006) marqua un tournant décisif en institutionnalisant les modèles IaaS/PaaS [14].

Les années 2010 consacrèrent l'adoption massive du cloud, transformant ce paradigme en fondement de la transformation numérique mondiale.

Figure 2.1: Schéma représentatif du cloud computing

2.2.2 Modèles de déploiement du Cloud Computing

Le cloud computing se décline selon plusieurs modèles de déploiement, chacun offrant des niveaux distincts de contrôle, de sécurité et de personnalisation. Ces modèles permettent aux organisations de choisir une infrastructure adaptée à leurs besoins spécifiques, notamment en termes de conformité réglementaire, de sensibilité des données et de contraintes budgétaires [1]

On distingue principalement quatre modèles : le cloud public, le cloud privé, le cloud hybride et le cloud communautaire.

1. Le cloud public

Le cloud public constitue le modèle de déploiement le plus répandu, où des fournisseurs tiers tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform mettent à disposition des ressources informatiques (serveurs, stockage, applications) via Internet. Ce modèle se caractérise par une élasticité et une scalabilité remarquables, permettant aux utilisateurs de ne payer que pour les ressources effectivement consommées, sans investissement initial en infrastructure [15]. Cependant, son principal inconvénient réside dans les préoccupations relatives à la sécurité et à la souveraineté des données, celles-ci étant hébergées en dehors du périmètre organisationnel.

⁶ Adapté de "NIST Cloud Computing Reference Architecture", NIST Special Publication 500-292, <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication500-292.pdf>

2. Le cloud privé

Le cloud privé consiste en une infrastructure cloud exclusivement dédiée à une seule organisation. Elle peut être gérée en interne ou par un tiers, et hébergée sur site ou hors site. Ce modèle offre un contrôle renforcé sur les données et une sécurité supérieure, ce qui le rend particulièrement adapté aux organisations traitant des données sensibles ou soumises à des réglementations strictes [16].

3. Le cloud hybride

Il combine deux ou plusieurs modèles de déploiement (public, privé ou communautaire) qui restent des entités distinctes mais sont liées par une technologie standardisée permettant la portabilité des données et des applications. Ce modèle offre une grande flexibilité, permettant par exemple à une organisation d'exécuter ses charges de travail critiques sur un cloud privé tout en utilisant le cloud public pour des besoins ponctuels ou du traitement à grande échelle [17]. La complexité de la gestion et de la sécurité intégrée across différents environnements constitue son principal défi.

4. Le cloud communautaire

C'est une infrastructure partagée par plusieurs organisations ayant des préoccupations communes (ex. : mission, politique de sécurité, conformité réglementaire). Il peut être géré en interne ou par un tiers. Ce modèle permet de partager les coûts et les bénéfices entre plusieurs entités tout en répondant à des besoins spécifiques sectoriels, comme dans le domaine de la santé ou de la recherche [18]. Il représente un équilibre entre la spécialisation du cloud privé et la mutualisation du cloud public.

Parameters \ Type	Public Cloud	Private Cloud	Hybrid Cloud	Community Cloud
Description	In public cloud, services are available for public users.	Private cloud is build up with existing private infrastructure. This type of cloud has some authentic users who can dynamically provision the resources.	Hybrid cloud is a heterogeneous distributed system, resulting from a private cloud, which incorporates different types of services and resources from public clouds.	Different types of cloud are integrated together to meet a common or particular need for some organizations.
Scalability	Very High	Limited	Very High	Limited
Reliability	Moderate	Very High	Medium to High	Very High
Security	Totally Depends on service provider	High class security	Secure	Secure
Performance	Low to medium	Good	Good	Very Good
Cost	Cheaper	High Cost	Costly	Costly
Examples	Amazon EC2, Google AppEngine	VMWare, Microsoft, KVM, Xen	IBM, HP, VMWare vCloud, Eucalyptus	SolaS Community Cloud, VMWare

Figure 2.2: Comparaison des différents modèles de déploiement du Cloud Computing

2.2.3 Modèles de services du Cloud Computing

Le Cloud Computing se caractérise par une offre de services standardisés, structurée en différentes couches d'abstraction. Ces modèles, souvent désignés sous le terme « X as a Service » (XaaS), définissent le niveau de contrôle, de gestion et de responsabilité imparti à l'utilisateur par opposition au fournisseur. Le National Institute of Standards and Technology (NIST) en distingue trois principaux : Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) et Infrastructure as a Service (IaaS), formant une pile où chaque couche s'appuie sur la précédente [1].

1. Software as a Service (SaaS)

Le SaaS représente le modèle de service le plus abstrait et le plus proche de l'utilisateur final. Il fournit des applications complètes entièrement gérées par le fournisseur cloud. L'accès s'effectue via un navigateur web, sans nécessiter de maintenance ou de mise à jour par l'utilisateur. Les suites collaboratives comme Google Workspace ou Microsoft 365, ainsi que les CRM comme Salesforce, en sont des exemples paradigmatiques [19].

2. Platform as a Service (PaaS)

Le PaaS offre un environnement de développement et de déploiement cloud complet. Le fournisseur gère l'infrastructure sous-jacente (serveurs, stockage, réseau) et les middlewares,

⁷ Inspiré de Zhang, Q., Cheng, L., & Boutaba, R. (2010). "Cloud computing: state-of-the-art and research challenges", <https://d-nb.info/1239022948/34>

permettant aux développeurs de se concentrer exclusivement sur la création et le déploiement d'applications. Il est idéal pour le développement agile d'applications, bien qu'il puisse induire un certain verrouillage vendor (lock-in) et des limitations dans les outils disponibles. Heroku, Google App Engine et Microsoft Azure App Services en sont des illustrations [19].

3. Infrastructure as a Service (IaaS)

Le IaaS fournit des ressources informatiques virtualisées fondamentales (calcul, stockage, réseau). L'utilisateur bénéficie d'un contrôle granulaire lui permettant de provisionner et configurer ces ressources à la demande pour déployer ses systèmes d'exploitation et applications. Ce modèle offre le plus haut niveau de contrôle mais nécessite des compétences techniques avancées pour sa gestion et sa sécurisation. La compréhension de cette hiérarchie de services est essentielle pour sélectionner le modèle optimal selon les besoins techniques et l'expertise interne disponible.[19].

Figure 2.3: Pyramide des modèles de service cloud

2.2.4 Technologies Sous-Jacentes du Cloud Computing

Le cloud computing repose sur un ensemble de technologies fondamentales qui permettent l'agilité, la scalabilité et l'efficacité des services offerts.

1. La Virtualisation

⁸ Représentation classique issue des standards de l'industrie IT, popularisée par StackScale, <https://www.stackscale.fr/blog/modeles-service-cloud/>

Elle constitue le cœur technique du cloud. Elle permet de créer plusieurs machines virtuelles (VM) indépendantes sur un seul serveur physique. Cette abstraction est rendue possible par un hyperviseur, logiciel qui alloue les ressources matérielles (CPU, mémoire, stockage) aux différentes VM. On distingue les hyperviseurs de Type 1 installés directement sur le matériel (ex : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V), offrant des performances optimales, et les hyperviseurs de Type 2, exécutés sur un système d'exploitation hôte (ex : Oracle VirtualBox, VMware Workstation), plus simples à mettre en œuvre mais moins performants [20].

2. La Conteneurisation

Elle représente une alternative à la virtualisation traditionnelle. Contrairement aux VM qui émulent un matériel complet et exécutent un système d'exploitation invité entier, les conteneurs partagent le noyau du système hôte et n'empaquent que l'application et ses dépendances. Docker est la plateforme de conteneurisation la plus répandue. [21].

Figure 2.4: Schéma comparatif de l'architecture de la Virtualisation traditionnelle et de la Conteneurisation

3. Les Datacenters

Le datacenter constitue l'infrastructure physique essentielle au cloud computing, permettant le stockage centralisé des données pour les entreprises, administrations et particuliers. Son fonctionnement repose sur une infrastructure critique comprenant : un système de distribution d'énergie avec commutateur électrique, des réserves d'énergie et générateurs de backup, un

⁹ Schéma conceptuel basé sur Bernstein, D. (2014). "Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes

système de ventilation et refroidissement, et une connexion internet haut débit. La conception de ces infrastructures nécessite des espaces physiques vastes et sécurisés, capables d'héberger l'équipement technique tout en assurant la continuité des opérations. [22].

Figure 2.5: Aperçu d'un datacenter (Centre de données)

4. Le Réseau et le Cloud

Le réseau et le cloud sont indissociables. La performance des services cloud dépend directement de la bande passante et de la latence du réseau. D'un point de vue architectural, les services cloud de type SaaS interagissent principalement avec les couches hautes du modèle OSI [23] :

- Couche 7 (Application) : Protocoles HTTP/HTTPS pour le transfert des données.
- Couche 6 (Présentation) : Chiffrement SSL/TLS.
- Couche 5 (Session) : Gestion des sessions utilisateur et de la persistance des connexions.

¹⁰ Aperçu d'un datacenter. (2025). [Photographie]. <https://www.shutterstock.com/fr/search/data-centre>, consulté le 22 octobre 2025.

Figure 2.6: Rappel du Modèle OSI

2.2.5 Sécurité du Cloud Computing

La sécurité représente un défi majeur dans l'adoption du cloud computing, structurée autour du modèle de responsabilité partagée [24]. Ce cadre définit les rôles respectifs : le fournisseur cloud assure la sécurité de l'infrastructure sous-jacente (matériel, réseau, virtualisation), tandis que l'utilisateur reste responsable de la sécurité dans le cloud (données, applications, identités, et gestion des accès).

Parmi les menaces concrètes, les attaques DDoS (Distributed Denial of Service) figurent en bonne place. Ces attaques visent à rendre un service indisponible en submergeant les serveurs avec un trafic malveillant massif. Dans le contexte cloud, leur impact peut être amplifié en raison de la centralisation des ressources. Les fournisseurs cloud déploient généralement des mécanismes de mitigation (détection du trafic anormal, filtrage, redondance), mais les utilisateurs doivent également sécuriser leurs applications (mise à jour des logiciels, configuration des pare-feux).

D'autres risques spécifiques doivent être considérés. La multi-résidence (*multi-tenancy*), où les ressources sont partagées entre plusieurs clients, repose sur une isolation logique robuste pour prévenir les fuites de données. La localisation des données devient critique pour la conformité réglementaire, exigeant une traçabilité précise du stockage et du traitement de l'information.

¹¹ Modèle OSI, Shutterstock, <https://www.shutterstock.com/fr/search/osi>, consulté le 22 octobre 2025.

Enfin, la migration vers le cloud déplace la surface d'attaque plutôt que de la supprimer. Cela nécessite une gestion rigoureuse des identités et des accès (IAM), ainsi qu'un chiffrement systématique des données – à la fois en transit (TLS/SSL) et au repos (AES-256) pour atténuer les risques résiduels [16], [24].

2.3 Le choix de NextCloud

2.3.1 Présentation de Nextcloud

Nextcloud est une plateforme open-source de collaboration et de partage de fichiers, fondée en 2016 par Frank Karlitschek. Née d'une scission d'ownCloud, elle propose une alternative souveraine aux solutions cloud publiques des GAFAM en permettant aux organisations d'héberger leurs propres services cloud [25].

Sa philosophie repose sur:

- La souveraineté des données : hébergement interne sans dépendance à un tiers
- Le respect de la vie privée : conception privacy by design
- La modularité : écosystème extensible via des applications

Au-delà du simple partage de fichiers, Nextcloud intègre désormais une suite complète d'outils collaboratifs (bureautique, visioconférence, gestion de tâches) tout en maintenant son engagement open-source [26].

Figure 2.7: Logo de Nextcloud

2.3.2 Architecture Technique de Nextcloud

¹² Netcloud. (2025). Logo [Illustration]. <https://www.netcloud.com/>, consulté le 22 octobre 2025.

Nextcloud repose sur une architecture LAMP/LEMP modulaire : Apache,PHP, MySQL/MariaDB.

Les clients communiquent via les API REST/WebDAV. Le noyau PHP gère la logique métier, interagit avec la base de données (utilisateurs, permissions) et le stockage (fichiers). Les modules complémentaires (Talk, OnlyOffice) s'intègrent comme applications autonomes [26].

2.3.3 Fonctionnalités Principales et Écosystème

Nextcloud constitue une plateforme complète de collaboration numérique regroupant plusieurs catégories de fonctionnalités essentielles, en voici les fonctionnalités clés :

- ✓ **Communication unifiée** : Visioconférence intégrée (Talk) avec partage d'écran, Messagerie instantanée (chat) individuelle et de groupe, Client email unifié avec gestion des comptes multiples
- ✓ **Gestion des données personnelles et collaboratives** : Carnets d'adresses synchronisables, Calendriers partagés avec invitations et rappels, Agrégation de flux RSS pour la veille informationnelle
- ✓ **Outils de productivité** : Tableaux Kanban pour la gestion visuelle de projets, Gestion avancée de tâches et checklists, Outils de mind mapping intégrés
- ✓ **Sécurité avancée** : Chiffrement de bout-en-bout pour les données sensibles, Authentification à deux facteurs (2FA), Système de classification des données confidentielles

Avec son écosystème applicatif riche comptant plus de 200 applications supplémentaires, Nextcloud permet d'adapter précisément la plateforme à des besoins métiers spécifiques tout en maintenant une interface utilisateur unifiée et cohérente.

2.3.4 Avantages et Limites de Nextcloud

Le tableau suivant présente les avantages et limites de Nextcloud.

Tableau 2: Synthèse des avantages et limites de Nextcloud

Avantages	Limites
-----------	---------

Souveraineté des données : Hébergement interne et contrôle total garantissant la conformité RGPD (Nextcloud GmbH, 2023).	Complexité technique : Nécessite une expertise pour le déploiement et la maintenance.
Flexibilité et modularité : +200 applications permettant une personnalisation poussée selon les besoins.	Performance : Requiert des ressources matérielles importantes pour de grands déploiements.
Coût maîtrisé : Absence de licences utilisateur, réduction des coûts récurrents.	Support : Dépendance à la communauté ou à un contrat commercial pour un support avancé.
Interopérabilité : Support des standards ouverts	Évolutivité : Mise à l'échelle horizontale complexe (clustering, répartition de charge).
Sécurité avancée : Chiffrement, 2FA, et audits de sécurité réguliers.	Intégrations avancées : Certaines intégrations métier nécessitent un développement personnalisé.

Source : [26]

2.3.5 Comparaisons entre NextCloud et d'autres services Cloud existants

a. Nextcloud vs. Solutions SaaS propriétaires (Google Workspace, Microsoft 365)

- **Souveraineté des données** : Nextcloud permet un hébergement interne, garantissant le contrôle total des données et la conformité RGPD, contrairement à l'hébergement externe des GAFAM [1].
- **Évite le verrouillage vendor** : Pas de dépendance technique ou économique, facilitant la migration des données [15].

b. Nextcloud vs. Services de stockage (Dropbox, Box)

- **Suite intégrée complète** : Nextcloud inclut bureautique collaborative, visioconférence, calendriers et gestion de tâches, éliminant le besoin de multiples abonnements.
- **Fonctionnalités étendues** : Au-delà du stockage, Nextcloud offre des outils de collaboration natifs.

c. Nextcloud vs. Solutions open-source (ownCloud)

- **Écosystème applicatif plus riche** : Nextcloud intègre nativement des fonctionnalités avancées (Talk, OnlyOffice) sans modules supplémentaires payants [26].
- **Communauté active** : Développement continu et support robuste.

2.4 Conclusion

Ce chapitre a établi les bases théoriques du Cloud Computing et justifié le choix de Nextcloud. Nous avons d'abord exploré les concepts clés du cloud, en identifiant ses avantages et ses défis (sécurité, dépendance réseau).

Ensuite, nous avons détaillé pourquoi Nextcloud, avec son modèle auto-hébergé et son contrôle total sur les données, est la solution idéale pour le Comité d'Autopromotion à la Base (CAB).

Nextcloud n'est pas seulement un choix technique, mais une décision stratégique qui s'aligne sur les besoins d'autonomie et de sécurité du CAB.

Chapitre 3 : Conception De La Solution Et Architecture Proposée

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception technique de la solution Nextcloud destinée à répondre aux besoins identifiés au CAB. Après avoir analysé l'existant au Chapitre 1 et établi les fondements théoriques au Chapitre 2, nous proposons ici une architecture sur mesure qui intègre harmonieusement l'infrastructure existante tout en introduisant des améliorations significatives en matière de centralisation des données, de collaboration et de sécurité mais également la conception de la solution.

3.2 Architecture de la Solution Proposée

3.2.1 Présentation de l'Architecture Générale Proposée

Une architecture réseau robuste doit répondre à quatre impératifs fondamentaux selon le National Institute of Standards and Technology et les bonnes pratiques :

- ✓ **Sécurité** : "La sécurité doit être intégrée dès la conception et non ajoutée a posteriori" [27]. Cela implique segmentation, contrôle d'accès et défense en profondeur.
- ✓ **Tolérance aux pannes** : "L'infrastructure doit maintenir un niveau de service acceptable malgré les défaillances partielles" [28], grâce à la redondance et la résilience.
- ✓ **Qualité de Service (QoS)** : Priorisation du trafic critique pour garantir les performances des applications métier.
- ✓ **Évolutivité** : "Capacité à s'adapter aux croissances futures sans remise en cause fondamentale" [29].

L'architecture retenue pour la mise en œuvre de la solution Nextcloud au sein du CAB s'articule autour d'une approche modulaire et évolutive. La solution propose une intégration harmonieuse avec l'infrastructure existante, tout en introduisant des améliorations significatives en matière de centralisation des données et de facilitation de la collaboration.

Le schéma architectural global (Figure 3.1) illustre l'architecture de la solution proposée.

Figure 3.1: Architecture Réseau Proposée

Notre conception adopte une approche pragmatique qui équilibre les meilleures pratiques avec les réalités opérationnelles du CAB.

Contrairement aux architectures idéales qui préconisent une segmentation stricte, notre solution regroupe administration et les points d'accès dans le VLAN 20. Cette décision s'explique par :

- La dispersion géographique des bureaux nécessitant les Points d'accès comme infrastructure principale
- La limitation des équipements de segmentation disponibles
- Le maintien de la simplicité de gestion

L'authentification par adresse MAC constituant une première barrière efficace contre les accès non autorisés, le filtrage des adresses MAC est donc instauré.

Les deux câbles entre le serveur NextCloud et le switch implémentent le protocole LACP¹³ (Link Aggregation Control Protocol) selon la norme IEEE 802.3ad : En cas de défaillance d'un câble ou port, le trafic bascule automatiquement.

¹³ LACP : Protocole standardisé (IEEE 802.3ad) permettant de regrouper plusieurs ports réseau physiques en un seul lien logique pour augmenter le débit et la redondance.

Le serveur NextCloud est configuré sans gateway par défaut, implémentant ainsi le principe "zero trust"¹⁴ : Il n'a pas d'accès à Internet directement. C'est ainsi que :

- Les utilisateurs authentifiés y accèdent via le firewall
- L'administration se fait depuis le VLAN administration
- Les sauvegardes s'effectuent vers un support externe dédié

3.2.2 Choix des composants de l'Architecture

Le tableau suivant présente la composition technique détaillée de ce qui a été ajouté pour les phases de test et de production sur l'architecture qui existe déjà au CAB.

Tableau 3: Composants de l'Architecture proposée

Composant	Phase Test (Raspberry Pi 4)	Phase Production
Plateforme Matérielle	Raspberry Pi 4 Model B - 4GB RAM Processeur Broadcom Quad core Cortex-A72 1.5GHz	Ordinateur Dell Precision Processeur Intel Core i7 10ème génération 16GB RAM DDR4 2TB SSD NVMe
Stockage	Carte microSD 64GB Stockage USB 3.0 externe optionnel Espace utilisable : ~55GB	SSD 2TB NVMe (système + données) Partitionnement : 100GB (système) + 1.9TB (données) Backup externe via disque dur USB 4TB
Réseau	Port Gigabit Ethernet Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0	2x Ports Gigabit Ethernet intégrés Connectivité réseau local CAB Accès sécurisé via VLAN dédié
Système d'Exploitation	Raspberry Pi OS Lite 64-bit Système minimaliste Optimisé ARM	Ubuntu Server 22.04 LTS Système entreprise Support long terme

¹⁴ "zero trust" : Modèle de sécurité qui ne fait confiance à aucun utilisateur ou appareil par défaut, même à l'intérieur du réseau local.

Services de Base	Apache 2.4 + PHP 8.2 MariaDB 10.11 Services essentiels uniquement	Apache 2.4/Nginx + PHP 8.2 MariaDB 10.11 Services entreprise
Performances	20-30 utilisateurs simultanés Débit limité par USB Latence variable	50+ utilisateurs simultanés Débit SSD haute performance Latence optimisée pour le réseau local

3.3 Diagramme des Cas d'Utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation suivant (Figure 3.2) modélise les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités principales de la plateforme Nextcloud. Cette modélisation permet de visualiser l'étendue fonctionnelle de la solution et les droits d'accès associés à chaque profil utilisateur.

Figure 3.2: Diagramme des cas d'utilisation Nextcloud CAB

3.4 Spécifications Fonctionnelles

Le tableau suivant présente la correspondance entre les besoins identifiés lors de l'analyse de l'existant du CAB et les solutions concrètes offertes par Nextcloud.

Tableau 4: Tableau de correspondance Besoins du CAB - Solutions Nextcloud

Problème Initial	Solution Implémentée	Cas d'Usage Correspondant
Perte documents clés USB	Stockage centralisé sécurisé	Stocker documents critiques
Versions multiples documents	Édition collaborative + historique	Éditer documents en équipe
Partage incontrôlé WhatsApp	Partage interne contrôlé	Partager documents internes
Données sensibles exposées	Authentification + chiffrement	Authentifier sécurisé
Agenda éparpillé	Calendriers partagés	Gérer calendriers équipe

3.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception architecturale de notre solution Nextcloud pour le CAB, en intégrant systématiquement sécurité et fonctionnalités collaboratives. L'approche duale Raspberry Pi 4 / serveur dédié offre une trajectoire évolutive adaptée aux contraintes techniques et budgétaires identifiées. La modélisation des cas d'utilisation et les spécifications fonctionnelles détaillées démontrent la capacité de notre solution à répondre précisément aux besoins de centralisation des documents et de collaboration sécurisée. Cette conception robuste établit les fondations techniques pour la mise en œuvre pratique qui fera l'objet du prochain chapitre, ouvrant la voie à une modernisation durable du système d'information du CAB.

Chapitre 4 : Déploiement De Nextcloud

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la concrétisation pratique de l'architecture conçue au chapitre précédent. Il détaille les étapes de déploiement de la solution Nextcloud sur plateforme Raspberry Pi 4, en suivant une méthodologie rigoureuse qui assure la reproductibilité et la maintenabilité de l'installation. La mise en œuvre respecte les principes de sécurité définis lors de la phase de conception tout en s'adaptant aux contraintes spécifiques du matériel choisi.

4.2 Procédure d'Installation et de Configuration

4.2.1 Préparation de l'environnement

Installation du système d'exploitation, configuration réseau de base et sécurisation initiale du serveur. Le tout se fait sur une carte micro SD à insérer dans la mono-ordinateur Raspberry Pi 4 une fois l'installation terminée.

Figure 4.1: Installation du système d'exploitation Raspberry Pi Os

Figure 4.2: Configuration réseau de base et sécurisation initiale du serveur

Après avoir cliqué sur « Enregistrer », le système s'installe pendant quelques temps, le tout dépendant du réseau utilisé.

4.2.2 Installation des dépendances logicielles

Une fois le système installé et la carte microSD insérée dans la Raspberry Pi, il faudra mettre à jour le système ensuite installer les dépendances logicielles : Serveur web Apache, Langage PHP et modules requis, Base de données MariaDB.

```
nextcloud@nextcloud:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for nextcloud:
```

Figure 4.3: Mise à jour du système

```
pi@raspberrypi:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.65-1~deb12u1).
mariadb-server is already the newest version (1:10.11.14-0+deb12u2).
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php8.4 php8.4-cli php8.4-common php8.4-opcache php8.4-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.4 php8.4-cli php8.4-common php8.4-opcache php8.4-readline
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4,345 kB of archives.
After this operation, 23.8 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://packages.sury.org/php/bookworm/main arm64 php8.4-common arm64 8.4.12-1+0-20250907.33+deb
Get:2 https://packages.sury.org/php/bookworm/main arm64 php8.4-opcache arm64 8.4.12-1+0-20250907.33+de
```

Figure 4.4: Installation de Apache et MariaDB

```

pi@raspberrypi: ~
pi@raspberrypi:~$ sudo apt install php-gd php-json php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-imagick php-xml php-zip php-bcmath php-gmp -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  php8.4-bcmath php8.4-curl php8.4-gd php8.4-gmp php8.4-imagick php8.4-intl php8.4-mbstring php8.4-mysql php8.4-xml php8.4-zip
The following NEW packages will be installed:
  php-bcmath php-curl php-gd php-gmp php-imagick php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-xml php-zip php8.4-bcmath php8.4-curl php8.4-gd pl

```

Figure 4.5: Installation du Langage PHP et ses modules requis

```

nextcloud@nextcloud:/var/www$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database nextcloud_db;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'nextcloud_user'@'localhost' identified by '1234567890';
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on nextcloud_db.* to 'nextcloud_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;

```

Figure 4.6: Création de la base de données Nextcloud

```

nextcloud@nextcloud:/var/www$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

```

Figure 4.7: Sécurisation de la base de données Nextcloud

4.2.3 Déploiement de Nextcloud

Après avoir installé toutes les dépendances logicielles, qui constituaient la pièce maitresse, place maintenant au déploiement de Nextcloud : Téléchargement, Configuration des permissions, Configuration du Virtual host Apache

```

nextcloud@nextcloud:~$ cd /var/www
nextcloud@nextcloud:/var/www$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
--2025-07-23 10:30:59-- https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
Resolving download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connecting to download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)[5.9.202.145]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 267161531 (255M) [application/zip]
Saving to: 'latest.zip'

latest.zip                               7%[====>

```

Figure 4.8: Installation de NextCloud

```

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@localhost
    DocumentRoot /var/www/nextcloud
    ServerName localhost

    <Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined
</VirtualHost>

```

Figure 4.9: Configuration du Virtual host Apache

```

nextcloud@nextcloud:/var/www$ sudo a2ensite nextcloud.conf
[sudo] password for nextcloud:
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
nextcloud@nextcloud:/var/www$ sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
Enabling module rewrite.
Enabling module headers.
Module env already enabled
Module dir already enabled
Module mime already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
nextcloud@nextcloud:/var/www$ sudo systemctl restart apache2

```

Figure 4.10: Activation du site de Nextcloud & modules

Figure 4.11: Première accès à Nextcloud

4.2.4 Configuration de la sécurité

4.2.4.1 Mise en place de SSL/TLS

SSL/TLS Assure la confidentialité et l'intégrité des communications entre clients et serveur : Il empêche les écoutes réseau (sniffing) et les attaques type Man-in-the-Middle (MITM).

Quant au chiffrement de bout en bout, il crypte les fichiers avant qu'ils ne quittent le client ; seul l'utilisateur possède la clé → même l'admin du serveur ne peut pas lire les données.

```

pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/html/nextcloud/occ app:enable twofactor_totp
Could not open input file: /var/www/html/nextcloud/occ
pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable twofactor_totp
twofactor_totp 14.0.0 enabled
pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable encryption
encryption 2.20.0 enabled
pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable default_encryption_
module
Could not download app default_encryption_module, it was not found on the appstore
pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ encryption:enable
Encryption is already enabled

Default module: OC_DEFAULT_MODULE
pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ encryption:set-default-module
OC_DEFAULT_MODULE
"OC_DEFAULT_MODULE" is already the default module
pi@raspberrypi:~$ sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ encryption:encrypt-all

You are about to encrypt all files stored in your Nextcloud installation.
Depending on the number of available files, and their size, this may take quite some time.
Please ensure that no user accesses their files during this time!
Note: The encryption module you use determines which files get encrypted.

Do you really want to continue? (y/n) y

```

Figure 4.15: Configuration de 2FA et Chiffrement de bout en bout

Puisque la sécurité d'un système ne se situe pas uniquement dans la protection, la mise en place d'un ou plusieurs systèmes de monitoring serait un atout non négligeable. C'est dans ce sens que nous avons configuré :

1. htop, glances et logwatch pour la surveillance en temps réel

Ces 3 outils donnent une visibilité en continu sur l'état du serveur et permettent de détecter rapidement une intrusion ou un comportement anormal.

```

pi@raspberrypi:~$ sudo apt install htop -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
htop is already the newest version (3.2.2-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~$ htop
pi@raspberrypi:~$ sudo apt install glances -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:

```

Figure 4.16: Configuration Surveillance en temps réel

Ces outils permettent d'anticiper des problèmes de performance et de détecter des activités suspectes.

2. Prometheus

Prometheus est un outil de monitoring très puissant, il sert surtout à Collecter des métriques système (CPU, RAM, disque, réseau), Surveiller Nextcloud et ses services, Définir des alertes, Visualiser les données dans Grafana (graphiques et tableaux en temps réel).

```

pi@raspberrypi: ~/prometheus-2.55.0.linux-armv7
pi@raspberrypi:~/prometheus-2.55.0.linux-armv7 $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~/prometheus-2.55.0.linux-armv7 $ sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.service →
/etc/systemd/system/prometheus.service.
pi@raspberrypi:~/prometheus-2.55.0.linux-armv7 $ sudo systemctl start prometheus
pi@raspberrypi:~/prometheus-2.55.0.linux-armv7 $ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - Prometheus Monitoring
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; preset: e
   Active: active (running) since Thu 2025-10-09 00:31:47 CAT; 7s ago
   Main PID: 3630 (prometheus)
     Tasks: 9 (limit: 3914)
        CPU: 244ms
   CGroup: /system.slice/prometheus.service
           └─3630 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/pro

```

Figure 4.17: Configuration de Prometheus

Une fois Prometheus configuré et activé, nous y accédons par le port par lequel il écoute : 9090

Figure 4.18: Interface Prometheus

4.3 Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre pratique de notre solution Nextcloud sur Raspberry Pi 4, suivant une méthodologie rigoureuse et reproductible. L'installation et la configuration réussies

des composants logiciels (Apache, PHP, MariaDB) ont permis le déploiement fonctionnel de la plateforme. Les mesures de sécurité implémentées - incluant la configuration d'un pare-feu, l'installation de Fail2ban, la mise en place de SSL/TLS et l'activation de l'authentification à deux facteurs - ont renforcé la robustesse de l'infrastructure. L'intégration d'outils de monitoring comme htop, glances et Prometheus assure une surveillance proactive des performances et de la sécurité. Ainsi, la plateforme Nextcloud est désormais opérationnelle et sécurisée, prête pour les phases de test et de validation qui feront l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 5 : Visualisation, Tests et Validation

5.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de validation complète de la solution Nextcloud déployée pour le CAB en phase test. Il s'articule autour de trois axes principaux : les tests de sécurité, la validation fonctionnelle, et l'analyse de la gestion de projet qui a encadré cette réalisation. L'objectif est de démontrer que la solution répond aux exigences définies initialement tout en fournissant un retour d'expérience sur la méthodologie de travail en binôme.

5.2 Visualisation de la solution déployée

5.2.1 Interface utilisateur de la plateforme Nextcloud déployée au CAB

Figure 5.1: Tableau de bord Nextcloud

5.2.2 Aperçu de l'utilisation de l'espace de stockage sur le serveur Nextcloud

Bien que Nextcloud offre une vue d'ensemble de base de l'utilisation du stockage dans son interface d'administration, cette fonctionnalité est insuffisante pour les objectifs de validation technique et de surveillance avancée du projet. Nextcloud n'est pas conçu pour tracer l'évolution des métriques

système au fil du temps (CPU, RAM) ni pour visualiser l'historique détaillé de la consommation du disque.

Conformément aux objectifs de validation et de surveillance, la solution utilise l'architecture Prometheus (collecteur de données) et Grafana (visualisation) pour obtenir une vue en temps réel de l'infrastructure de test. Cette combinaison permet de transformer les données brutes du système d'exploitation du Raspberry Pi en graphiques clairs et interprétables. C'est ainsi que la figure 5.2 présente le collecte les métriques d'utilisation du serveur cloud.

Figure 5.2: Visualisation utilisation stockage et ressources

Le tableau de bord sur Grafana valide plusieurs points cruciaux de la solution technique :

1. Espace Alloué

Le panneau « RootFS Used » confirme qu'un espace total de 57% Go est alloué pour le serveur de test. Avec seulement 21.6 % utilisé, cette métrique garantit une marge de sécurité suffisante pour la phase de Preuve de Concept et répond directement à l'exigence de visualisation de l'espace déployé.

2. Utilisation des Ressources

Les jauges « CPU Busy » (10.8 %) et « RAM Used » (23.4 %) ainsi que les graphiques « CPU Basic » et « Memory Basic » montrent l'état des ressources du micro-ordinateur.

L'utilisation modérée du CPU et de la RAM confirme que le micro-ordinateur Raspberry Pi 4 est adéquat pour la phase de validation technique et pour une charge utilisateur limitée. La solution n'entraîne pas de surcharge système, validant la pertinence du choix matériel.

3. Évolution du Stockage (Centralisation)

Le panneau « Disk Space Used Basic » permet de tracer l'évolution de l'espace disque au fil du temps (représentée par les courbes).

Les pics et les variations sur cette courbe matérialisent la centralisation progressive des données. Chaque augmentation significative correspond au téléversement de données qui remplace l'ancienne approche des supports dispersés (clés USB, PC personnels). Ce graphique sert de preuve factuelle que l'objectif de consolidation des données est atteint.

5.3 Comparaison AVANT / APRES Nextcloud

Figure 5.3: Comparaison AVANT et APRES Nextcloud

La Figure 5.3 illustre de manière quantitative l'impact transformationnel de la solution Nextcloud. La situation initiale (en rouge) était caractérisée par une dispersion critique des données sur des supports non sécurisés et non centralisés (ordinateurs personnels, clés USB, messagerie instantanée). Après le déploiement (en bleue), on observe une centralisation de ~95% des données documentaires critiques sur la plateforme Nextcloud sécurisée. Ce changement structurel élimine virtuellement les risques de perte liés aux supports amovibles et la fragmentation de l'information, répondant directement aux problèmes identifiés lors de l'analyse de l'existant.

5.3 Tests de sécurité

5.3.1 Résultats des tests de vulnérabilité

a. Avec Nmap


```

pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sS -sV -sC -O -p- 192.168.1.131
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-23 14:31 CAT
Stats: 0:01:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 81.25% done; ETC: 14:33 (0:00:00 remaining)
Stats: 0:01:35 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 96.88% done; ETC: 14:33 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for raspberrypi (192.168.1.131)
Host is up (0.000077s latency).
Not shown: 65531 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u7 (protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_  256 8be9f824af787a031943016a8d8b8033 (ECDSA)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.65 ((Debian))
|_ http-robots.txt: 1 disallowed entry
|_/
|_ http-server-header: Apache/2.4.65 (Debian)
|_ http-title: Nextcloud
443/tcp   open  ssl/http Apache httpd 2.4.65 ((Debian))
|_ ssl-cert: Subject: commonName=Nextcloud/organizationName=Nextcloud/stateOrProvinceName=Bukavu/countryName=CD
|_ Not valid before: 2025-10-01T21:41:18
|_ Not valid after:  2026-10-01T21:41:18
|_ http-server-header: Apache/2.4.65 (Debian)

```

Figure 5.4: Resultats Tests Nmap

Le scan Nmap réalisé le **23/10/2025** montre que seuls les ports 22,80,443 et 9090 sont exposés, ce qui correspond à la politique réseau définie.

b. Audit de sécurité avec Lynis


```
pi@raspberrypi: ~  
-----  
Lynis security scan details:  
Hardening index : 63 [##### ]  
Tests performed : 265  
Plugins enabled : 1  
  
Components:  
- Firewall [V]  
- Malware scanner [X]  
  
Scan mode:  
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]  
  
Lynis modules:  
- Compliance status [?]  
- Security audit [V]  
- Vulnerability scan [V]  
  
Files:  
- Test and debug information : /var/log/lynis.log  
- Report data : /var/log/lynis-report.dat  
-----  
  
Lynis 3.0.8  
  
Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems  
(Linux, macOS, BSD, and others)
```

Figure 5.5: Audit Lynis

L'audit Lynis¹⁵ révèle un indice de durcissement de 63/100 avec 265 tests faits, 56 suggestions d'amélioration mais aucune vulnérabilité critique, confirmant une base sécurisée adaptée au contexte du CAB avec des optimisations possibles pour un environnement plus strict. Cependant, cet audit nous recommande de mettre aussi en place un Malware Scanner.

1. Test d'intrusion simulée (pentest basique)

¹⁵ Lynis : Outil open-source d'audit de sécurité pour systèmes Unix/Linux, effectuant des centaines de tests pour évaluer la sécurisation d'un système.

```

pi@raspberrypi: ~
Files:
- Test and debug information      : /var/log/lynis.log
- Report data                     : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.8

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all s
ettings)

pi@raspberrypi:~ $ curl -k "http://192.168.1.131/nextcloud/index.php" --data-urlencode "user=admin' OR '1
'='1" | grep -i "error\|sql\|exception\|warning"
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total     Spent    Left     Speed
100 5016 100 4985 100 31 1580 9 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 1590
pi@raspberrypi:~ $ curl -k -X POST https://192.168.1.131/nextcloud/login -d "user=<script>alert('xss')</s
cript>" | grep -c "<script>alert"
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total     Spent    Left     Speed
100 310 100 276 100 34 6320 778 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7209

```

Figure 5.6: Résultats Tests d'intrusion

Les différents tests d'intrusion (Brute force, InjectionSQL) ont entraîné le bannissement de l'IP après plusieurs tentatives par Brute force, Aucune injectionSQL ni exploitation de la faille XSS possible.

2. Vérification du chiffrement et de l'authentification à deux facteurs

Figure 5.7: Résultats 2FA

Figure 5.8: Résultats E2EE

Le chiffrement est activé côté serveur (occ encryption:encrypt-all) ; le 2FA a été activé et testé : connexion impossible sans deuxième facteur, possible avec.

5.3 Validation fonctionnelle

Ici, nous présentons le tableau synthétique de l'évaluation de la solution Nextcloud déployée, démontrant sa conformité avec les exigences fonctionnelles clés du CAB.

Tableau 5: Tableau de validation fonctionnelle

Exigence Fonctionnelle Clé	Test de Validation (Action)	Statut
Centralisation des Données	Téléversement et consultation des documents via l'interface web.	Validé
Collaboration	Édition simultanée d'un document par plusieurs utilisateurs différents.	Validé
Sécurité (Authentification)	Connexion réussie après activation de l'Authentification à Deux Facteurs (2FA).	Validé
Confidentialité (Protection)	Vérification du statut de chiffrement de bout en bout pour les dossiers sensibles.	Validé
Contrôle d'Accès	Partage d'un dossier avec des droits de lecture seule pour un utilisateur test.	Validé

5.4 Difficultés Techniques Rencontrées

La mise en œuvre de ce projet n'a pas été exempte de défis techniques. Voici les principales difficultés rencontrées :

- ✓ **Limitations matérielles du Raspberry Pi** : La configuration matérielle limitée a imposé des contraintes significatives sur les performances de Nextcloud, nécessitant des optimisations poussées de la configuration Apache, PHP et de la base de données.
- ✓ **Sécurisation de l'instance Nextcloud** : La mise en place des mécanismes de sécurité avancés (authentification à deux facteurs, chiffrement) a notamment été un défi majeur puisqu'il fallait le faire en ligne de commande mais également dans l'interface graphique de Nextcloud
- ✓ **Certificats SSL Auto-Signés et Confiance Réseau** : La génération et le déploiement de certificats SSL auto-signés ont créé des avertissements de sécurité et des problèmes de confiance au niveau du navigateur et des clients Nextcloud.
- ✓ **Sauvegarde et Restauration des Données** : La mise en place d'un système de sauvegarde fiable a été compromise par l'espace de stockage limité de la carte SD.

Malgré l'ensemble de ces défis techniques, l'objectif principal de centralisation sécurisée des données du CAB a été atteint grâce à une approche méthodique, démontrant la faisabilité de la solution dans un environnement contraint.

5.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de valider la solution Nextcloud déployée pour le CAB à travers une série de tests techniques et fonctionnels rigoureux. Les résultats démontrent que la plateforme répond aux exigences de performance, de sécurité et d'utilisabilité définies initialement. Les audits de sécurité ont vérifié l'efficacité des mesures de protection implémentées. Bien que certaines difficultés techniques et organisationnelles aient été rencontrées durant le projet, les solutions apportées ont renforcé la robustesse finale de l'implémentation. Cette validation complète établit la viabilité de la solution proposée pour une utilisation en environnement de production.

CONCLUSION GENERALE

Ce travail de fin de cycle de Licence a porté sur la « **Mise en place d'un service cloud multifonctionnel de collaboration et de gestion documentaire sécurisé à l'aide de Nextcloud sur Raspberry Pi** » au sein du Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB).

Partant du constat de la **dispersion des données critiques** (PC personnels, clés USB), de l'**inefficacité de la collaboration** (utilisation d'outils non structurés comme WhatsApp et emails) et des **risques élevés de perte de données**, nous avons formulé l'hypothèse qu'une solution de cloud privé auto-hébergé résoudrait ces défis.

Pour ce faire, nous avons opté pour la plateforme open-source Nextcloud, reconnue pour ses fonctionnalités complètes de gestion documentaire et de collaboration, et l'avons déployée sur une infrastructure locale basée sur le micro-ordinateur Raspberry Pi 4.

L'approche méthodologique, combinant une analyse systémique de l'existant et une méthode expérimentale d'implémentation, a permis de configurer un environnement complet comprenant :

- La centralisation des fichiers sécurisée par le chiffrement de bout en bout.
- L'intégration d'outils collaboratifs (partage, versioning, calendrier).
- La mise en œuvre de mesures de sécurité robustes (pare-feu ufw, Authentification à Deux Facteurs 2FA, Fail2ban).

Les **tests de validation fonctionnelle et de sécurité** ont confirmé que la solution répond de manière **Conforme** à l'ensemble des besoins identifiés du CAB (voir Tableau 5.3). L'implémentation sur Nextcloud constitue une réponse viable, **économique** et **entièrement maîtrisée**. Elle confère au CAB la pleine **souveraineté sur ses données**, tout en améliorant significativement son efficacité opérationnelle et la sécurité de son système d'information.

Ce projet démontre la pertinence des solutions open-source et des architectures *auto-hébergées* pour les organisations locales soumises à des contraintes budgétaires et infrastructurelles, validant ainsi notre hypothèse de départ.

RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

Le succès de cette preuve de concept (PoC) sur Raspberry Pi exige des actions claires pour garantir la performance et la fiabilité en production.

1. Perspectives Clés : Mise en Production

- ✓ **Migration vers un Serveur Dédié** : L'utilisation du Raspberry Pi était strictement limitée à la phase de test. La perspective primordiale est la migration immédiate vers un serveur physique dédié (Dell, 16GB RAM, SSD 2TB) afin de garantir la stabilité, la performance et la résilience en environnement de production.
- ✓ **Haute Disponibilité et Sauvegarde** : Mettre en place une solution de sauvegarde automatisée, sécurisée et hors site (Plan de Reprise d'Activité) pour assurer la continuité des opérations en cas de défaillance matérielle.
- ✓ **Surveillance Active** : Maintenir les outils Grafana et Prometheus pour la surveillance proactive des performances et la détection précoce des problèmes en production.

2. Recommandations Essentielles au CAB

- **Sécurité Renforcée** :
 - ❖ Rendre l'Authentification à Deux Facteurs (2FA) obligatoire pour tous les utilisateurs.
 - ❖ Intégrer un scanner de logiciels malveillants côté serveur (pour répondre à la recommandation de l'audit Lynis).
- **Adoption et Pérennité** :
 - ❖ Assurer la **formation continue** du personnel sur les fonctionnalités avancées de Nextcloud et les bonnes pratiques de sécurité.
 - ❖ Définir un plan de maintenance technique régulière pour les mises à jour et la vérification des sauvegardes.
 - ❖ Formaliser l'utilisation de la plateforme via une charte d'utilisation du service cloud.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. Mell et T. Grance, « The NIST definition of cloud computing », 2011, Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <http://faculty.winthrop.edu/domanm/csci411/Handouts/NIST.pdf>
- [2] D. C. Marinescu, *Cloud computing: theory and practice*. Morgan Kaufmann, 2022.
- [3] Gartner, « Gartner prédit le futur des infrastructures cloud et en périphérie », Gartner. Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.gartner.fr/fr/articles/gartner-prevoit-le-futur-des-infrastructures-cloud-et-en-peripherie>
- [4] PwC, « Adoption massive du cloud en Afrique: 50 % des entreprises y ont déjà migrées », Africa Cybersecurity Magazine. Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://cybersecuritymag.africa/adoption-massive-cloud-computing-en-afrique>
- [5] Digwatch, « Democratic Republic of the Congo's national digital plan – Horizon 2025 | Digital Watch Observatory ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://dig.watch/resource/democratic-republic-of-the-congos-national-digital-plan-horizon-2025>
- [6] Iidia, « DRC's Digital Evolution: Challenges, Opportunities, and the Power of Collaboration – Institute for Inclusive Digital Africa ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.iidia.org/fr/drcs-digital-evolution-challenges-opportunities-and-the-power-of-collaboration/>
- [7] G. Mialaret, *Méthodes de recherche en sciences de l'éducation / Gaston Mialaret*. in Que sais-je ? : le point des connaissances actuelles. Presses universitaires de France. Paris, 2004. Consulté le: 10 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://syracuse-test.bm-grenoble.fr/Default/doc/SYRACUSE/784664/methodes-de-recherche-en-sciences-de-l-education-gaston-mialaret>
- [8] J. Poortvliet, « Case Study: North-West University in South Africa using Nextcloud and Collabora », Nextcloud. Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://nextcloud.com/fr/blog/case-study-north-west-university-in-south-africa-using-nextcloud-and-collabora/>
- [9] Philippe Mbambi, « Philippe Mbambi TFE - Mise À L'échelle Des Micro-Services Dans Une Infrastructure Cloud Privé IAAS Avec Kubernetes Pour L'optimisation Des Ressources | PDF | Cloud computing | Virtualisation », Scribd. Consulté le: 10 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://fr.scribd.com/document/723302406/Philippe-Mbambi-TFE-Mise-a-l-echelle-des-micro-services-dans-une-infrastructure-Cloud-Prive-IAAS-avec-Kubernetes-pour-l-optimisation-des-ressources>
- [10] M. Moustapha KABA, « ETUDE ET MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION COMPUTING SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION CAS DE L'ENTREPRISE AISAKAGROUP », ResearchGate. Consulté le: 11 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/351123585_ETUDE_ET_MISE_EN_PLACE_D'UNE_SOLUTION_COMPUTING_SUR_UNE_INFRASTRUCTURE_DE_VIRTUALISATION_CAS_DE_L'ENTREPRISE_AISAKAGROUP
- [11] D. Cohen, « Architecture réseau : Définition, typologies et sécurité », DataScientest. Consulté le: 26 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://datascientest.com/architecture-reseau-tout-savoir>
- [12] Microsoft Azure, « Qu'est-ce que le cloud computing ? » Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://azure.microsoft.com/fr-fr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing>
- [13] A. Regalado, « Who coined 'cloud computing' », *Technol. Rev.*, vol. 31, 2011.

- [14] M. Miller, *Cloud computing: Web-based applications that change the way you work and collaborate online*. Que publishing, 2008. Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: [https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=mzM53Yp9cpUC&oi=fnd&pg=PT34&dq=Miller,+M.+\(2008\).+Cloud+Computing:+Web-Based+Applications+That+Change+the+Way+You+Work+and+Collaborate+Online.&ots=RVV_t0tPFy&sig=9EJ28JSmUIEzswLWHsCc0CsNvoM](https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=mzM53Yp9cpUC&oi=fnd&pg=PT34&dq=Miller,+M.+(2008).+Cloud+Computing:+Web-Based+Applications+That+Change+the+Way+You+Work+and+Collaborate+Online.&ots=RVV_t0tPFy&sig=9EJ28JSmUIEzswLWHsCc0CsNvoM)
- [15] Q. Zhang, L. Cheng, et R. Boutaba, « Cloud computing: state-of-the-art and research challenges », *J. Internet Serv. Appl.*, vol. 1, n° 1, p. 7-18, mai 2010, doi: 10.1007/s13174-010-0007-6.
- [16] J. W. Rittinghouse et J. F. Ransome, *Cloud computing: implementation, management, and security*. CRC press, 2017. Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781439806814/cloud-computing-james-ransome-john-rittinghouse>
- [17] Cloudflare, « Qu'est-ce qu'un modèle de déploiement de cloud hybride ? » Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/cloud/what-is-hybrid-cloud/>
- [18] D. C. Marinescu, *Cloud computing: theory and practice*. Morgan Kaufmann, 2022.
- [19] StackScale, « Modèles de service cloud : IaaS, PaaS et SaaS ». Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.stackscale.fr/blog/modeles-service-cloud/>
- [20] L. Patrão, *VMware vSphere Essentials: A Practical Approach to vSphere Deployment and Management*. Springer Nature, 2024.
- [21] D. Bernstein, « Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes », *IEEE Cloud Comput.*, vol. 1, n° 3, p. 81-84, sept. 2014, doi: 10.1109/MCC.2014.51.
- [22] A. Greenberg, J. Hamilton, D. A. Maltz, et P. Patel, « The cost of a cloud: research problems in data center networks », *SIGCOMM Comput Commun Rev*, vol. 39, n° 1, p. 68-73, déc. 2009, doi: 10.1145/1496091.1496103.
- [23] B. A. Forouzan, *Data communications and networking*. Huga Media, 2007. Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: [https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=bwUNZvJbEeQC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Forouzan,+B.+A.+\(2007\).+Data+Communications+and+Networking+\(4th+ed.\).+McGraw-Hill.&ots=qvr4D4VvpJ&sig=KmSrygbY0ttyYjOGJJCTMnyIXB4](https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=bwUNZvJbEeQC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Forouzan,+B.+A.+(2007).+Data+Communications+and+Networking+(4th+ed.).+McGraw-Hill.&ots=qvr4D4VvpJ&sig=KmSrygbY0ttyYjOGJJCTMnyIXB4)
- [24] CSA, « CSA Security Guidance for Cloud Computing », CSA. Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://cloudsecurityalliance.org/research/guidance>
- [25] Karlitschek et F., « Announcing Nextcloud, our owncloud fork. » Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://karlitschek.de/2016/06/nextcloud/>
- [26] Nextcloud, « About Nextcloud », Nextcloud. Consulté le: 7 septembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://nextcloud.com/about/>
- [27] R. Ross, M. McEvelley, et J. Oren, « Systems Security Engineering: Considerations for a Multidisciplinary Approach in the Engineering of Trustworthy Secure Systems », National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication (SP) 800-160 Vol. 1 (Withdrawn), mars 2018. doi: 10.6028/NIST.SP.800-160v1.
- [28] J. Lin, « Cisco Security Reference Architecture », *Manag. Risk*, 2023.
- [29] S. Tanenbaum, *Computer Networks*. Noida, India: Pearson Education India, 2024.

ANNEXES

- ANNEXE I : Documentation technique de référence
 1. Manuel d'installation et configuration de Nextcloud :
https://docs.nextcloud.com/server/20/Nextcloud_Server_Administration_Manual.pdf
 2. Manuel de l'utilisateur Nextcloud :
https://fr.wikibooks.org/wiki/Manuel_utilisateur_Nextcloud
 3. Manuel de l'administrateur Nextcloud :
https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/
- ANNEXE II : Fiche de Suivi du Projet

SUIVI PROJET TUTEORE:[Bac3SI-RTL]				
Sujet:	GESTION DOCUMENTAIRE SECURISE A L'AIDE DE NEXTCLOUD SUR RASPBERRY PI »			
Membres	Cas Du Comité pour l'Autopromotion à la Base (CAB)			
	AMANI NTANAMA Elie et MUNYAMBALA SUDI David			
Réalisation				
Tâches Finies				%de réalisation
Taches	Assignment	Date debut	Date Fin	
Analyse des besoins et etude de l'existant	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	1/7/2025	7/7/2025	100
Recherche theorique et Etat de l'art	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	8/7/2025	14/7/2025	100
Conception et Architecture	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	15/7/2025	15/7/2025	100
Configuration materielle et Installaion des services de Base	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	21/8/2025	24/8/2025	100
Deploiement de Nextcloud sur Raspberry Pi 4 et configuration	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	24/8/2025	29/8/2025	100
Securisation du Serveur Cloud et Monitoring	AMANI NTANAMA Elie	30/8/2025	8/9/2025	100
Tests d'utilisation des Services pour le CAB	MUNYAMBALA SUDI	9/10/2025	10/10/2025	100
Tests Techniques Internes	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	10/10/2025	10/10/2025	100
Analyse des resultats et Validation fonctionnelle	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	10/10/2025	11/10/2025	100
Redaction du Travail	AMANI NTANAMA Elie & MUNYAMBALA SUDI	8/7/2025	26/10/2025	100

Ass. NAMUHANDA MUGOLI

